

ULUG'IMSAN VATANIM

Irgashova Dildora

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti

101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529111>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

shoir, samimiylik, xalq, she'r, film, xalqchilik, qat'iyat, qonun, mangulik.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola xalq sevgan, el suygan shoirlarimizdan biri Muhammad Yusuf xotirasini abadiylashtirish maqsadida qilinayotgan ishlar bayoniga bag'ishlanadi. Shoir ijodini o'rganish va o'sib kelayotgan yosh avod ongida shoir shaxsiga hurmat va mehr uyg'otish maqsadida bugungi kunda yurtimizda va O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida olib borilayotgan tadbirlarga to'xtalamiz.

Xalq shoiri - Muhammad Yusuf samimiy, sofdil, halol, mehribon, rostgo'y vatanparvar va xalqchil inson edi. O'zining qisqa umri davomida go'zal she'rlar, xalqning dardi, orzu-armonlari kuylangan asarlarni yaratdi. Shoir muhabbat haqida kuylaydimi, bevafo yor haqida qo'shiq to'qiydimi yoki tariximiz sahifalarini qalamga oladimi ularda hamisha hayotga, haqiqatga hamnafaslik sezilib turadi. Shoirning xotirasini abadiylashtirish borasida yurtimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmogda, nafaqat yurtimizda balki, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining o'zida ham Muhammad Yusuf shaxsiga katta e'tibor qaratilmogda. Nega, aynan, Muhammad Yusuf hayoti va ijodi bizning institutimizda chuqurroq o'rganiladi? Buning sababi shundaki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-avgustdagi 502-sonli "Atoqli adiblar va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish hamda adiblar xiyobonidan samarali

foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori asosida atoqli adiblar, shoir va yozuvchilar ijodini o'rganish institut va universitetlarga berildi. Shu asnoda Muhammad Yusuf ijodini o'rganish bizning institutimizga topshirildi. Adiblar xiyoboniga shoirning muhtasham haykali o'rnatildi. Adib shaxsiga hurmat va e'tibor sifatida O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida "Muhammad Yusuf" xonasi ochilgan bo'lib, uning ichi Muhammad Yusuf xotiralari bilan yog'irilgan fotosuratlar bilan bezatilgan. Bu xona talabalar ijodxonasi hisoblanadi. Yuqorida aytilgan "Ulug'imsan Vatanim" filmi ingliz tiliga o'giridi va xorijiy filmlar festivaliga qo'yildi, zero o'zbek elining buyuk farzandi haqida butun dunyo xabardor bo'lsin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Muhammad Yusuf xalqimiz sevgan samimiy shoir, vatanparvar inson edi. Sizlar uning munosib davomchilari bo'lishingiz kerak.

Buning uchun bir daqiqayam vaqtlaringizni behuda o'tkazmay, ko'proq o'qib tarixga uyg'oq boqib kamolga yetishlaringiz zarur. Eng katta boylik -ma'naviy boylikdir". Institutimizda birinchi kurs talabalari uchun "Muhammad Yusuf - Vatan kuychisi" fani qo'yilgan bo'lib bu talaba yoshlarning shoir ijodini chuqurroq bilib borishiga imkon yaratadi. Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf hayot yo'li va ijodini kengroq ko'rsatish uchun

O'zbekkino va O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti hamkorligida 2021-yilda "Ulug'imsan Vatanim" hujjatli filmi suratga olindi. Sennariy muallifi Muhammad Yusuf shogirdlaridan biri bo'lgan "Shuhrat" medali sohibi, shoir Iqbol Mirzo, rejissor "Ovoz rejissorligi va operatorlik mahorati" kafedrasini mudiri, professor, kinooperator Iqbol Meliqo'ziyev boshchiligida bu ish boshlandi.

Qisqa metrajli ushbu film muvaffaqiyatli tarzda suratga olindi. Bu filmning adib hayotiga bag'ishlangan avvalgi filmlardan farqi shundaki, real hayotda sodir bo'lgan voqealar filmga ko'chgan. Film Muhammad Yusufning bolalik chog'laridan boshlangan bo'lib, uning kichiklikdan qat'iyatli, serg'ayrat bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Odatda, shoirlar o'ychan, hayolparast va anchagina sokin tabiatli kishilar bo'lishadi. Shoirni juda mehribon deya ta'rifladik. Bu bejizga emas, kishilar mehribonlik qilishi mumkin, qachonki, o'z yaqini bo'lsa. Ammo ushbu hujjatli filmda ko'rishimiz mumkinki, Muhammad Yusuf inson tanlamagan, bu biz

filmni ko'rish davomida umuman tanimagan bir begona qizga institutga o'zining o'rniga kirishiga ruxsat bergan sahnalarida namoyon bo'ladi. Buni yaxshilikka balki, mehribonchilikka yo'yarsiz. Ammo asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu begona qizning taqdiriga shoirning befarq emasligidadir.

Filmni ko'rish davomida Muhammad Yusufning nihoyatda qat'iyatli bo'lganini bilib olamiz. Yosh shoir va akasi dadasidan beso'roq uydagi mashinani haydab chiqib ketishadi. Buni qarangki, mashinani to'liq boshqarishni bilmagan akasi mashinani daraxtga urib oladi.

Muhammadjonga ham akasiga ham hech shikast yetmaydi, ammo, mashinani urib olganligi va so'ramasdan olib chiqib ketishgani uchun dadalaridan qattiq dakki eshitishadi. Shunda dadasi mashinani kim urib olganligini so'raganida, Muhammadjon qo'rqmasdan "men" deya javob beradi. Zero, mashinani boshqargan akasi bo'lsada, akasining gap eshitishini xohlamasdan aybni o'z bo'yniga oladi. Albatta yosh bola uchun bu katta jasorat. Bularning barchasi real hayotda sodir bo'lgan, ya'ni, Muhammad Yusufning akalari tomonidan yozib olingan va shunga asoslangan holda filmning ushbu qismi tasvirga olingan.

Muhammad Yusuf ijodga shunchalar jiddiy qaraganki, she'rlari ichida yashgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bir kuni shoir o'z ijodxoasida she'r dunyosiga cho'mib o'tirgan paytda qizalog'i xonada unutilib qoldirgan qo'g'irchog'ini olish uchun kiradi. Dadasiga xalaqit bermaslikka qanchalar urinsa ham Muhammad Yusufning hayoli to'zg'ib, jahl ustida qo'lidagi qalamini sindirib yuboradi. Ayoli Nazira opa qizlarini olib chiqib ketadi. Muhammad Yusuf bu qilganishidan, oddiy bir she'r uchun jajji qizini xafa qilganidan afsuslanadi. Shu onda shoir tabiati qiziqki, qiziga atab she'r yozadi. Buni qarangki, yozayotgan she'ri

uchun qizini xafa qilgan edi, endi esa yana shu she'r orqali qizidan uzur so'ramoqda. Bu voqea shoirning ayollari Nazira Assalom tomonidan qolaversa, shoirning yaqinlari tomonidan ko'p joylarda aytilgan. Ammo shu paytgacha sahnaga ko'chmagan edi. "Ulug'imsan Vatanim" filmida bu qism juda mahorat bilan tasvirlangan.

"Vatan". Bu so'zga har kim har xil ta'rif beradi. Muhammad Yusuf uchun esa Vatan bu - xalqining ulug' farzandlari, ona tuprog'i, Navoiysi, Boburi, Mashrab va boshqa ulug' siymolari. Bejiz Muhammad Yusufni "Vatan kuychisi" deb aytmaymiz. Shoir Vatan mavzusini qalamga olar ekan, ko'nglidagi bor tuyg'ularini shunchalar sodda va ravon tarzda ifoda etadiki, bu kishilar qalbiga osongina yetib boradi. Uning "Vatanim" nomli she'ri shu qadar ta'sirli chiqqanki, Sevara Nazarxon tomonidan ijro etilganda bu she'r qalblarga yanada kuchliroq kirib bordi. Hattoki, bu qo'shiq boshqa millat vakillariga ham shu darajada yoqib qoldiki, chet el xonandalari tomonidan "Vatanim" qo'shig'iga chelenj bo'lib o'tdi. Fransiya, Rossiya, Meksika, Xitoy, Hindiston va ko'plab davlat xonandalari tomonidan bu qo'shiq kuylandi.

Qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, bu qo'shiqda Vatan tuyg'usining iliq tarannumi barchaga birdek yoqadi. Yosh, endigina o'sib kelayotgan qalblarga Vatan tuyg'usi buyuk bobolarimizning yozib qoldirgan asarlari va purhikmat so'zlari orqali singadi. Vatan tuyg'usi kelgusi avlod qalbida esa ulug' ajdodlarimiz asarlari qatorida Muhammad Yusuf ijodi orqali shakllanib boradi. Shoir umrining so'nggida

ham elim deb yurtim deb yonib yashadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanida she'rlar tanlovida birinchi o'rinni olgan qizni taqdirlash uchun Muhammad Yusuf tanlanadi. Shu kuni Muhammad Yusuf Qoraqalpog'istonga yo'l oladi. Afsuski, ushbu kun o'zbek xalqi o'zining jonkuyar, vatanparvar farzandidan ayrildi.

Bu yil Muhammad Yusuf tavalludining 68 yilligi yurtimiz miqyosida keng nishonlandi. Shoir tavalludiga bag'ishlab har yili yurtimizda yuqori miqyosdagi katta tadbirlar bo'lib o'tadi. Shunday tadbirlardan biri "Adiblar xiyobonida" 26-aprel kunida bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabalari o'z chiqishlari bilan qatnashishdi. Qolaversa, tadbirga maktab o'quvchilari, harbiy akademiya talabalari, yoshlar ishtirok etishdi. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti rektori, filalogiya fanlari nomzodi, professor I.J.Yuldashev, shoir Sirojiddin Said va

Muhammad Yusufning rafiqasi, shoira Nazira Assalomlar so'zga chiqdilar. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tdi. Bu an'ana uzviy davom etgan holda har yili shoir tavalludi keng miqyosda nishonlanib boriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Muhammad Yusufning hayoti va ijodini o'rganishimiz bejizga emas, shoir o'z davrida kelajak avlodga munosib meros qoldirgan bo'lib, ularning yaratgan she'rlari va dostonlari takrorlanmasdir. Muhammad Yusuf – qalblarga ko'chgan xalq shoiri. Adibning she'rlari, yaratgan asarlari o'chmas va o'lmasdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yusuf Muhammad. Saylanma.- Toshkent: Sharq, 2001.- 161 b.
2. Xudoyberdiyeva Halima. Saylanma.- Toshkent: Sharq, 2000.- 57 b.
3. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-avgustdagi 502-sonli "Atoqli adiblar va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish hamda adiblar xiyobonidan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.

4. Shavkat Mirziyoyevning Muhammad Yusuf nomidagi maktabga tashrif buyurgandagi nutqidan. [www.gazeta.uz saytidan.]

5. "Ulug'imsan Vatanim" badiiy-publitsistik hujjatli filmi. Youtube. OROM kafedrası.